

TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHGA OID NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLARNING TAHLILI

Ergashev Qaxramon Zokirjonovich

Namangan viloyat IIB boshlig'ining birinchi o'rinbosari, podpolkovnik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11189722>

Annotatsiya. Maqolada korrupsiyaga qarshi kurashishga oid milliy normativ-huquqiy hujjatlar (qonunlar, Prezident farmonlari, qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarolari)ning mazmun-mohiyati tahlil qilinib, mazkur qoida va vazifalarga amal qilinishi shaxs, jamiyat va davlatga etkazilishi mumkin bo'lgan moddiy va ma'naviy zararining barvaqt oldini olinishiga xizmat qilishi haqida fikrlar bildirilgan.

Tayanch so'zlar: korrupsiya, pora, mansabdor shaxs, manfaatlar to'qnashuvi, tezkor-qidiruv tadbirlari

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasining milliy Qonunchilik tizimida kodekslashtirilgan qonunlar bugungi kunda jami 20 tani tashkil etib, korrupsiyaga qarshi kurashishda "Ma'muriy javobgarlik to'g'risida", "Jinoyat", "Jinoyat-prosessual" kodekslarning ayrim normalari tegishlidir.

Xususan, O'zbekiston Respublikasining "Ma'muriy javobgarlik to'g'risida"gi kodeksida: "Tezkor-qidiruv faoliyati sohasidagi vazifalarni samarali hal etish borasida korrupsiya[1] bilan bog'liq huquqbuzarliklarga doir normalar" belgilangan bo'lib, ushbu ma'muriy huquqbuzarliklarni aniqlash borasida tezkor xizmat xodimlari tezkor-qidiruv ish yurituvchi doirasida dastlabki tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga binoan: "iqtisodiyot asoslariga; xo'jalik faoliyati sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashishda, bundan tashqari, maxsus vakolatli davlat organlari tadbirkorlik faoliyatiga to'sqinlik qilish, qonunga xilof ravishda aralashish bilan bog'liq, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning huquqi, qonuniy manfaatiga tajovuz qiladigan boshqa jinoyatlarni"[2] ni aniqlash va fosh etishda hamkorlikda tezkor-qidiruv tadbirlarini o'tkazadilar.

O'zbekiston Respublikasi JPKning o'ndan ortiq normasidagi qoidalar[3]Tqfni amalga oshiruvchi tezkor bo'linmalari tomonidan jinoyat-prosessual qonunchiligi talablariga binoan tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirib, jinoyat ishini qo'zg'atishdan rad etish haqida qaror qabul qilishda, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining maxsus qismida belgilangan IIVning rasmiy hisobotlariga ko'ra: jami sodir etiladigan 153 ta;

aniqlanadigan 96 ta; mahalla hududida sodir etilib oldi olinishi mumkin bo'lgan 126 ta; ehtiyotsizlik oqibatida sodir etiladigan 8 ta; iqtisodiyot va hokimiyat organlarining faoliyati bilan bog'liq 41 ta; kasbiy va xizmat vazifasini bajarish bilan bog'liq 73 ta; maxsus ob'ektlarda sodir etiladigan 6 ta jinoyatlarning oldini olish, aniqlash va fosh etishda dalillarni to'plash va isbotlanishi lozim bo'lgan holatlar, tezkor-qidiruv tadbirlarni o'tkazishda e'tiborga molik masalalar, prosessual hujjatlarni rasmiylashtirish, tezkor-qidiruv faoliyatining natijalarini vakolatli sub'ektlarga taqdim etish tartibi, nazorat qiluvchi davlat organlarining tezkor-qidiruv faoliyati sohasidagi vakolatlariga bag'ishlangan bo'lib, tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organning tezkor xodimlarini surishtiruv va tergov organlari bilan hamkorlikda jinoyat-qidiruv, korrupsiya, boshqa turdagi jinoyatlarni samarali fosh etishda mas'uliyat bilan yondoshgan holda tergov harakati va tezkor-qidiruv tadbirlari o'tkazilishini taqozo etadi.

Shuningdek, 2017-yil 3-yanvardagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonunida: "O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida tezkor-qidiruv faoliyatini, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organlar faoliyatini muvofiqlashtirishi; O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati va O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi jinoyatlar bo'yicha tezkor-qidiruv faoliyatini, tergovga qadar tekshiruvni amalga oshirish"[4]mazmunida vazifalarni belgilangani Tqfni amalga oshiruvchi tezkor bo'linmalar korrupsiyaga qarshi kurashishda hamkorlikda so'rov, ma'lumotlar to'plash, tezkor kuzatuv, tezkor eksperiment va boshqa tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi PF-6257-son Farmonida: "mamlakatimizda korrupsiyaning oldini olish va unga qarshi muvofiqsiz kurashish, korrupsiya holatlarining har qanday ko'rinishlariga nisbatan muvofiqsiz munosabatda bo'lish, korrupsiyaga ayovsiz kurashish barcha darajadagi davlat organlari raxbar va xodimlarining eng ustuvor vazifa ekanligi; Bosh prokuratura, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi, Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar vazirligi korrupsiyani har qanday ko'rinishiga nisbatan javobgarlik muqarrarligini ta'minlash uchun barcha kuch, vositalarni safarbar etilishi"[5] mazmunida o'ta muhim, dolzarb vazifalarning belgilangani tezkor bo'linmalarining korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi kurashishda mas'ul davlat organlari bilan hamkorlikda tezkor-qidiruv tadbirlarini amalga oshirishning tashkiliy-huquqiy asosi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-avgustdagi PQ-3200-son qarorida: “mahkumlar va qamoqqa olingan shaxslarning huquqlariga so'zsiz rioya etilishini, ularning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilinishini ta'minlash, xodimlarning xizmat vazifalarini lozim darajada bajarilishi ustidan nazoratni korrupsiya va mansab vakolatini suiiste'mol qilish holatlarini oldini olish”[6]kabi eng muhim va dolzarb vazifalarni belgilanishi, JIEM tezkor bo'linmalari qonun ustuvorligi hamda oshkoralikni ta'minlashning huquqiy asosidir.

Bundan tashqari, korrupsiyaga qarshi kurashish masalalari eng dolzarb va muhim vazifalaridan bo'lganligi bois, ushbu illatga qarshi kurashishda quyidagi normativ hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi PQ-5177-son qarorida: “2021-yil 1-sentyabrdan boshlab davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, davlat unitar korxonalari va muassasalari, davlat ulushi 50 foizdan yuqori tashkilotlarda ishga qabul qilishni ochiq tanlov asosida amalga oshirish, tanlov doirasida o'tkaziladigan sinov tadbirlarini Internet tarmog'i orqali real vaqtda kuzatilishi; davlat organlari, tashkilotlarida kadrlar bilan ishlash, xo'jalik ishlari, moliya-iqtisod bo'linmalari va nazorat funksiyasiga ega tuzilmalar rahbarlarini muayyan muddatda rotasiya qilish; Adliya vazirligi Bosh prokuratura va boshqa manfaatdor idoralar bilan birgalikda 2021-yil 1-oktyabrga qadar korrupsiyaga, shu jumladan manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilgan holda tuzilgan shartnomalarni haqiqiy emas deb topish, davlat xizmatchilari tomonidan tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etganligining huquqiy oqibatlarini belgilash”;

[7] 2022-yil 12-yanvardagi

PQ-81-son qarorda: “korrupsiyaga qarshi kurashish ishining samaradorligini reyting baholash asosida quyidagi mezonlar: a) davlat tashkilotlarida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mexanizm va huquqiy asoslarni yaratilganligi hamda amaliyotga tatbiq etilganligi; b) korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlash, baholash va ularni kamaytirish bo'yicha chora-tadbirlarning amalga oshirilganligi; v) davlat tashkilotlari rahbarlarining korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatni ko'rsatuvchi xatti-harakatlarining mavjudligi; g) xodimlarning korrupsiyaga qarshi kurashga oid ichki tartib-taomillardan xabardorligi hamda ushbu sohada bilim ko'nikmasini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarning amalga oshirilganligi; d) korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha tegishli soha yoki tarmoq kesimida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, ushbu illatga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga qaratilgan targ'ibot

tadbirlarining samaradorligi oshirilganligi indikatorlar asosida amalga oshirilishi” [8]mazmunidagi aniq vazifalarning bayon etilgani ichki ishlar organlari tezkor bo'linmalarini korrupsiyaga qarshi kurashuvchi vakolatli davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikda tizimli chora-tadbirlarni o'tkazilishini nazarda tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda 829-son qarori tasdiqlangan Nizomda: "korrupsiyaga oid jinoyatlarni aniqlash, fosh etishga oid tezkor-qidiruv tadbirlarini hamda prosessual harakatlarni amalga oshiruvchi davlat organlarini O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Davlat xavfsizlik xizmati, ichki ishlar vazirligi, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining tezkor bo'linmalari tashkil etishi; korrupsiyaga oid ma'muriy huquqbuzarliklarga O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida (61¹, 193¹, 193²-m) huquqbuzarliklar; korrupsiyaga oid jinoyatlarni esa O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida (167-m. 2-qismi “g”bandi, 168-m. 3-qismi “v” bandi, 192⁹, 192¹⁰, 205, 209 – 214, 243-m.) nazarda tutilgan jinoyatni mansab mavqeidan foydalangan holda sodir etish hamda 301-moddasida ko'rsatilgan jinoyatlar tashkil etishi”[9]mazmunida qoidalarni belgilangani tezkor bo'linmalari vakolatli sub'ektlar bilan hamkorlikda korrupsiyaviy huquqbuzarlik va jinoyatlarga qarshi kurashishda huquqiy asos bo'lishi belgilangan.

Tezkor-qidiruv faoliyatida korrupsiyaga qarshi kurashishga taalluqli normativ-huquqiy hujjatlarning mazmuniga ko'ra, TQFni amalga oshiruvchi tezkor bo'linmalarning korrupsiyaga qarshi kurash faoliyati ham ma'muriy - huquqiy, jinoiy-huquqiy ta'minlanganini; tezkor bo'linmalarni harakati, ya'ni o'tkaziladigan tezkor-qidiruv tadbirlarining natijalari jinoyat-prosessual kodeksga muvofiq rasmiylashtirilishini; tezkor bo'linmalari tezkor-qidiruv faoliyatini vazifalarini hal etishda samarali hamkorlik qilinishini; sodir etilayotgan korrupsiyaviy jinoyatlarni quyi va o'rta bo'g'inda muhokama qilish lozimligini alohida ta'kidlash joizdir.

Tezkor-qidiruv faoliyatida korrupsiyaga qarshi kurashishga taalluqli normativ-huquqiy hujjatlarni mohiyati tahlil qilinganida *birinchidan*, O'zbekiston Respublikasining qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlarini ijrosini ta'minlashga qaratilganligi; *ikkinchidan*, vazifa va funktsiyalarni bajarilishi uchun aniq qoidalar hamda uning mexanizmlari ishlab chiqilganligi; *uchinchidan*, ushbu qoidalarni amaliyotda to'g'ri tatbiq etilishi uchun

yo'riqnomalar, qo'llanma va nizomlar tasdiqlash zarurligi; *to'rtinchidan*, tezkor xodimlarining funktsional xizmat majburiyatlarini normativ-huquqiy hujjatlar talabi asosida tashkil etilishida prosessual va noproessual hujjatlar va boshqa blank hujjatlarning namunaviy shaklini tayyorlash kerakligi haqida xulosaga kelish mumkin. Shuningdek, hozirda korrupsiyaviy huquqbuzarliklar ko'p sodir etilayotgan bo'lsa-da, masalan, IIOlari tezkor bo'linmalarining ushbu yo'nalishini normativ-huquqiy jihatdan tartibga soluvchi IIVning buyrug'i qabul qilinmagan. Fikrimizcha, ichki ishlar organlari tezkor bo'linmalarini faoliyatini samarali tashkil etishda **“Ichki ishlar organlari tezkor bo'linmalarining korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyati haqida”** IIVning idoraviy normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish lozim deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi // [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (elektron manbaga murojaat qilingan vaqt:11.05.2024).
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi // <http://www.lex.uz>. (elektron manbaga murojaat qilingan vaqt:12.05.2024).
3. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-prosessual kodeksi // [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (Elektron manbaga murojaat qilingan vaqt:12.05.2024).
4. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi O'RQ-419-son “Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida”gi Qonuni // <http://www.lex.uz>. (elektron manbaga murojaat qilingan vaqt:12.05.2024).
5. “O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi PF-6257-son “Korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida” Farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 07.07.2021 y., 06/21/6257/0645-son.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-avgustdagi PQ-3200-son “Ichki ishlar organlarining ozodlikdan mahrum etish bilan bog'liq bo'lgan jazolarni ijro etish sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” Qarori // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 33-son, 838-modda; qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 02.04.2021 y., 07/21/5050/0280-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.04.2021 y., 06/21/6218/0398-son.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-iyuldagi PQ-5177-son “Korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” Qarori // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 07.07.2021 y., 07/21/5177/0644-son.

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-yanvardagi PQ-81-son “Korrupsiyaga qarshi kurashish ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida” Qarori // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 13.01.2022 y., 07/22/81/0017-son, 18.03.2022 y., 06/22/89/0227-son.

9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil

31-dekabrdagi 829-son “Korrupsiyaga oid huquqbuzarlik haqida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishga boshqa tarzda ko'maklashgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida” Qarori // qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 31.12.2020 y., 09/20/829/1693-son; qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 21.05.2021 y., 09/21/322/0481-son; 05.04.2022 y., 09/22/153/0266-son.